

International Journal of Dental Anthropology IJDA

ISSN 0124-7336 (www.ijda.net)

Estudio de la maduración dental y edad dental en individuos con ausencia congénita de dientes permanentes comparados con individuos sin ausencia congénita dental

Lozada PA & Infante C.

Inter. J. Dental Anthropol. 2: 24-29 (2001)

ID: ijda00007

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475525>

ESTUDIO DE LA MADURACION DENTAL Y EDAD DENTAL EN INDIVIDUOS CON AUSENCIA CONGÉNITA DE DIENTES PERMANENTES COMPARADOS CON INDIVIDUOS SIN AUSENCIA CONGÉNITA DENTAL

Lozada Riascos P.A. y Infante Contreras C.

Abstract

The congenital dental absence, is a frequent anomaly of the dental development. The objective of the present study was to evaluate the dental maturation of 56 patients with congenital absence of one or more permanent teeth, excepting the third molar. Panoramic x-rays and the development stadiums were used described by Demirjian, evaluating the dental age for Smith's method. This sample was compared with the same number of individuals without dental congenital absence. The patients with dental congenital absence showed so much delay in their dental maturation as in the determination of their dental age. In this group they were not significant differences among the sexes. This result stands out the importance of a detailed study of the dental development in these patients before formulating treatment plans based on the individual's dental or biological maturation.

Keywords: Maturation, Age, Dental agenesis, Radiography.

Resumen

La ausencia dental congénita, es una anomalía frecuente del desarrollo dental. El objetivo del presente estudio fue evaluar la maduración dental de 56 pacientes con ausencia congénita de uno o más dientes permanentes, exceptuando el tercer molar. Se usaron radiografías panorámicas y los estadios de desarrollo descritos por Demirjian, evaluando la edad dental por el método de Smith. Esta muestra fue comparada con el mismo número de individuos sin ausencia congénita dental. Los pacientes con ausencia congénita dental mostraron retraso tanto en su maduración dental como en la determinación de su edad dental. En este grupo no se encontraron diferencias significativas entre los sexos. Este resultado resalta la importancia de un estudio detallado del desarrollo dental en estos pacientes antes de formular planes de tratamiento basados en la maduración dental o biológica del individuo.

Palabras clave: Maduración, edad, agenesia dental, radiografía.

Correspondence to:

Dr. Clementina Infante Contreras

Línea de Profundización en Crecimiento y Desarrollo

Facultad de Odontología

Universidad Nacional de Colombia

Santa fé de Bogotá, Colombia.

Introducción

La ausencia congénita de dientes es una anomalía del desarrollo dental común en el hombre y con mayor prevalencia en la dentición permanente. Los análisis científicos que se refieren a ella datan de comienzos de 1900, y han estudiado principalmente poblaciones europeas de raza caucasoide.¹ Esta patología, presenta importancia clínica directa para el profesional de la Odontología, en lo que se refiere, a la planeación adecuada de tratamientos basados en patrones de desarrollo y crecimiento y otros procedimientos rehabilitadores que buscan mejorar la estética y función de éstos pacientes.^{1,2}

Una serie de investigaciones realizadas para determinar las variaciones en la maduración dental en éstos pacientes, han proporcionado información que permite concluir, que en la ausencia dental congénita existe un cierto mecanismo que regula al mismo tiempo la formación de los dientes restantes y por lo tanto produce algún grado de retraso en la maduración y erupción dentales, como también alteraciones en la secuencia de aparición^{3,4,5,6,7,8,9}. Ya que, no existen tales estudios para la población Colombiana no nos es posible confrontar tales hallazgos.

Este trabajo pretende determinar las variaciones en la maduración dental en pacientes con ausencia congénita de dientes permanentes en una muestra de población de Santa Fé de Bogotá, con el fin de valorar y comparar los hallazgos obtenidos por otros investigadores en poblaciones diferentes a la nuestra y al mismo tiempo determinar si la edad cronológica está asociada cercanamente a la edad dental en estos pacientes.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron 56 individuos de ambos sexos que presentaron ausencia congénita de uno o más dientes permanentes, exceptuando el tercer molar, y 56 individuos que no presentaron ausencia congénita dental, a partir de la revisión de historias clínicas de los pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, y los pacientes que asistieron a la consulta privada de la directora del trabajo de

grado en Santafé de Bogotá en el periodo comprendido entre 1993 y 1999.

Los individuos incluidos en el estudio cumplieron con las siguientes características: ser pacientes sistémicamente sanos, estar entre 5 y 15 años, tener padres y abuelos Colombianos, ser de raza mestiza y pertenecer a una clase socioeconómica media. Fueron excluidos del estudio los individuos que presentaron tratamientos ortodónticos previos o en curso o pérdidas dentales por extracción o trauma dentoalveolar. El promedio de dientes ausentes fue de 1,4 para los niños y 1.5 para las niñas (Tabla 1).

Diente Sexo	12	15	22	25	31	32	35	41	42	45	Promedi o
Masculino	3	0	4	1	4	1	6	4	1	7	1,4
Femenino	5	6	8	4	1	4	10	3	2	8	1,5

Tabla 1. Número y tipo de dientes ausentes por sexo.

Las radiografías panorámicas se seleccionaron de tal forma, que cumplieran con características de calidad (contraste y nitidez).

La lectura de las radiografías se llevó a cabo utilizando negatoscopios y campos de definición de imagen. Para disminuir el error en la aplicación de los métodos, se realizó una calibración inter e intra- observador; dos observadores evaluaron 16 radiografías panorámicas en dos oportunidades con un intervalo de ocho días. Se realizó un análisis de varianza para la determinación estadística del error y se encontró que las diferencias intra e interobservador no fueron significativas evaluadas a un nivel de significancia del 95%.

Se aplicaron los métodos de Demirjian¹⁰ para evaluar la maduración dental y el método de Smith¹¹ para la determinación de la edad dental en los dos grupos de pacientes.

Se estudiaron por separado niñas y niños pues son conocidas las diferencias en cuanto a su desarrollo dental.^{10,11,12}

El método de Demirjian se fundamenta en la observación de la apariencia radiográfica de los siete dientes mandibulares del lado izquierdo en la radiografía panorámica. Define ocho estadios de desarrollo dental desde la

calcificación inicial cuspidea hasta el cierre apical. Cada diente se compara con los criterios descritos para cada estadio y con las ilustraciones.

Se seleccionó el método de Demirjian debido a que utiliza una sola radiografía panorámica la cual no requiere que sea estandarizada debido a que las mediciones no son absolutas, además este método nos permitió comparar nuestros resultados con los de otros estudios de maduración dental en pacientes con agenesia.

En este estudio, el valor de cada estadio se expresó en términos de la edad cronológica en la cual el individuo se encontró en determinado estadio. Esto nos permitió estimar la aceleración o retraso en la maduración dental en los dos grupos respecto a la edad cronológica. Los datos obtenidos se clasificaron de acuerdo al sexo, grupo, diente evaluado - estadio y edad cronológica del individuo

Posteriormente, se aplicó el método de Smith para calcular la edad dental en los dos grupos de individuos. Este método se basa en los datos publicados por Moorrees en 1963,¹³ y que a partir de algunas modificaciones estadísticas Smith¹¹ propone nuevas tablas para predicción de edad a partir del desarrollo dental. Cada diente se valora independientemente de acuerdo a los estadios de desarrollo dental definidos por Moorrees y la edad dental es el promedio de las edades para todos los dientes.

Seleccionamos el método de Smith por ser un sistema flexible que nos permite evaluar la edad dental sin que todos los dientes estén presentes, lo cual lo hace el método más indicado al estudiar individuos con agenesia dental.

La tabulación de los datos obtenidos se hizo de acuerdo al sexo, grupo y edad cronológica y dental de los individuos.

Análisis Estadístico

Para evaluar las diferencias de la maduración dental en los dos grupos se compararon los promedios de edad cronológica en la que el individuo se encuentra en determinado estadio para cada uno de los dientes. El mayor

promedio en un grupo indicó retraso en la edad de logro del estadio puesto que los individuos del otro grupo alcanzan ese mismo estadio en un promedio de edad cronológica menor. Partiendo de éste análisis se realizaron las comparaciones básicas de las variables de grupo, sexo, diente y estadio.

Con el objeto de determinar el comportamiento de la edad dental de los pacientes con ausencia congénita de dientes permanentes en relación con su edad cronológica y al mismo tiempo de comparar las edades dentales calculadas por el método de Smith en los dos grupos estudiados; se utilizó el procedimiento GLM (General Linear Models) del programa estadístico SAS,¹⁴ que nos permitió confrontar los promedios de edad dental contra los de edad cronológica (edad decimal) por grupos y géneros teniendo en cuenta la desviación estándar para cada promedio. Para efectos de exactitud en la edad cronológica y del trabajo estadístico se calculó la edad decimal de cada individuo.¹⁵

Resultados

Los individuos del grupo con ausencia congénita dental mostraron retraso en la maduración dental valorada por estadios de desarrollo de acuerdo al método de Demirjian (Tablas 2 y 3).

El retraso fue más evidente en el sexo femenino mostrando solamente estar adelantado en el estadio 5 del diente 33 con respecto al grupo de referencia; el mayor retraso se encontró en los estadios avanzados de formación radicular para el diente 37, seguido por el estadio 5 en el diente 35. De la misma forma, el menor retardo encontrado en las niñas correspondió a los estadios de cierre apical para los dientes 32, 36 y 31.

En el sexo masculino, el retraso en la maduración dental se evidenció a través de un mayor promedio de edad de logro de estadios iniciales en cada diente. El retardo más evidente se encontró para el estadio 5 del diente 35, hallazgo encontrado también en las niñas.

A diferencia del sexo femenino, los niños se encontraron adelantados con respecto al grupo de referencia en la mayoría de los

estadios avanzados de formación radicular para todos los dientes, exceptuando el estadio 6 para el diente 37 en donde muestran desventaja.

Grupo ausencia congenita dental			Grupo sin ausencia congenita dental			Diferencia promedios
diente	estadio	promedio	diente	estadio	promedio	
37	3-4	7.951	37	3-4	7.530	0.421
37	5	9.539	37	5	9.111	0.428
37	6-8	12.504	37	6-8	11.535	0.969
36	7	8.375	36	7	7.647	0.728
36	8	10.732	36	8	10.581	0.151
35	4	8.203	35	4	7.429	0.774
35	5	8.546	35	5	7.621	0.925
35	6	10.451	35	6	9.871	0.58
34	4-5	7.999	34	4-5	7.580	0.419
34	6	9.631	34	6	9.212	0.419
34	7-8	11.978	34	7-8	11.306	0.672
33	5	7.207	33	5	7.423	0.216
33	6	8.740	33	6	8.453	0.287
33	7-8	11.580	33	7-8	10.690	0.89
32	5-6	7.813	32	5-6	7.137	0.676
32	7	8.564	32	7	7.930	0.634
32	8	10.185	32	8	10.090	0.095
31	6-7	7.368	31	6-7	6.763	0.605
31	8	9.632	31	8	9.422	0.21
retraso promedio						0.549

Tabla 2. Comparación de los promedios de edad cronológica en la que el individuo se encuentra en determinado estadio para cada diente. Sexo femenino.

Grupo ausencia congenita dental			Grupo sin ausencia congenita dental			Diferencia promedios
diente	estadio	promedio	diente	estadio	promedio	
37	4	8.337	37	4	7.888	0.449
37	5	9.593	37	5	9.897	0.304
37	6	11.721	37	6	11.025	0.696
36	6-7	8.435	36	6-7	8.150	0.285
36	8	10.394	36	8	10.853	0.459
35	4	8.114	35	4	7.599	0.515
35	5	10.288	35	5	8.982	1.306
35	6	10.231	35	6	10.545	0.314
34	4-5	7.799	34	4-5	7.826	0.027
34	6-7	10.168	34	6-7	10.227	0.059
33	5	7.954	33	5	7.607	0.347
33	6-7	9.779	33	6-7	8.936	0.157
32	6	8.250	32	6	7.843	0.407
32	7-8	9.996	32	7-8	10.539	0.593
31	7	8.049	31	7	7.609	0.44
31	8	10.036	31	8	10.867	0.831
retraso promedio						0.555

Tabla 3. Comparación de los promedios de edad cronológica en la que el individuo se encuentra en determinado estadio para cada diente. Sexo masculino.

El mayor retraso correspondió a los estadios de formación radicular para el segundo premolar (Estadio 5) y segundo molar (Estadio 6); mientras el menor retraso se presentó en el estadio de cierre apical para los incisivos y el primer molar en niñas.

El grupo con ausencia congénita mostró ser más variable en cuanto a la distribución de los individuos en los estadios. En cuanto a la edad dental valorada por el método de Smith, se presentaron diferencias evidentes entre las

variables de edad cronológica y edad dental en el grupo con ausencia congénita dental, y éstas diferencias fueron mayores para el sexo femenino. En el grupo sin ausencia congénita de dientes se presentaron diferencias pequeñas entre las dos variables (Tabla 4).

Grupo Sexo	Ausencia congénita dental				Sin ausencia congénita dental			
	Edad Cronológica	ds	Edad Dental	ds	Edad Cronológica	ds	Edad Dental	ds
femenino	9.14	1.89	8.17	1.66	9.13	2.04	9.10	1.84
masculino	9.36	1.61	8.68	1.52	9.70	1.70	9.26	1.48

Tabla 4. Promedios de edad dental y edad cronológica por grupo y sexo.

Discusión

Los hallazgos del estudio están de acuerdo con lo encontrado por Rune y Sarnas en 1974,⁵ cuya muestra poblacional incluyó 42 niños y 43 niñas de origen sueco que presentaron ausencia congénita de dientes permanentes excluyendo la del tercer molar. Ellos describieron un retardo en la formación dental en relación con la edad cronológica en el grupo con agenesia dental para los dos sexos, al tiempo que mostraron una variación considerable de un niño a otro en este grupo. El atraso descrito por Rune y Sarnás muestra ser del mismo grado para todos los dientes permanentes y en todos los estadios de formación coronal y radicular, para los dos sexos; lo encontrado en el presente estudio se verifica solamente para las niñas quienes mostraron un grado de retraso similar para todos los dientes, en cambio los niños se encontraron muy atrasados en ciertos estadios pero adelantados en la edad de logro de otros. Aún así, las diferencias encontradas entre los dos grupos parecen ser más evidentes en los estadios de formación radicular.

Schalk Van der Weide, Andersen y Bosman,⁷ quienes utilizaron el método de Demirjian para valorar la maduración dental en 216 pacientes con ausencia congénita de dientes permanentes, muestran diferencias significativas entre los dos grupos (agenesia y control) solamente para unos pocos estadios de desarrollo, siendo éstas menos evidentes que las halladas por Rune y Sarnas. En los niños se

encontró diferencia significativa en la mediana entre los dos grupos en el estadio 5 para el canino, premolares y segundo molar, el estadio 4 del segundo molar y los estadios 6 y 7 del segundo premolar. En mujeres solo el estadio 5 del segundo molar mostró diferencias entre los dos grupos. Al comparar tales hallazgos con los del presente estudio podemos encontrar similitud en cuanto que los niños para este estudio mostraron retardo evidente en el estadio 5 de formación radicular del segundo premolar al igual que las niñas; pero son evidentes las discrepancias con relación a que los niños sean los más retrasados en su maduración dental.

Aunque el retraso encontrado en este estudio fue de igual magnitud para niños y niñas, es evidente que en el sexo femenino mayor cantidad de dientes se encuentran atrasados en todos sus estadios de desarrollo excepto para el estadio 5 del canino mandibular, por su parte los niños muestran menos dientes retrasados en la edad de logro de los estadios, pero en aquellos en que muestran dicho retraso la magnitud es grande.

Es probable que las diferencias que se presentan sean debidas entre otros factores al mayor promedio de dientes ausentes, ya que fueron de 1,45 para este estudio y de 6 o más para otros, o sean producto de la heterogeneidad poblacional (raza, condiciones de vida, etc.), o la aplicación de métodos diferentes para evaluar la maduración dental,^{10,16} los distintos tamaños de muestra y criterios de inclusión, lo cual predispone a la variación. Igualmente, es preciso anotar que las investigaciones previas en otras poblaciones no describen claramente los parámetros de inclusión, no se habla de condiciones de salud de los pacientes (endocrinopatías, nutrición, desarrollo precoz, etc.), condiciones socioeconómicas o ambientales, aspectos que igualmente podrían afectar la formación dental en diferentes grados; ya que si bien, los dientes podrían llegar a ser el tejido menos afectado por influencias ambientales y sistémicas, no se descarta la posibilidad de algún efecto nocivo.¹¹

Por otra parte, en lo que se refiere al género, los estudios de formación dental han justificado cierto grado de avance de las niñas

con respecto a los niños, puesto que han mostrado comenzar y finalizar las etapas de formación dental más tempranamente, en este estudio los individuos con ausencia dental congénita mostraron tener un comportamiento homogéneo en cuanto a su maduración dental para los dos sexos.

Conclusiones

Los resultados de este estudio nos señala la importancia de realizar análisis exhaustivos de la formación dental en nuestros pacientes, en especial en aquellos que muestran ausencia congénita de dientes permanentes, por cuanto su maduración y su edad dental manifiestan estar retrasadas. El planteamiento de tratamientos que involucren el desarrollo dental en estos pacientes debe considerar lo encontrado en este estudio, ya que de esta manera los tratamientos serán más razonables de acuerdo al grado de madurez dental y biológica de los individuos.

Por otra parte, es importante recalcar que en los individuos con ausencia congénita dental la edad dental no es un buen estimativo de su edad cronológica, lo cual sería relevante en los contextos forenses, legales y antropológicos, donde se busca determinar la edad de un individuo a partir de sus dientes.

Finalmente, en estudios de maduración o edad dental se debe considerar no incluir a pacientes con agenesia dental por cuanto representan un sesgo importante en la cuantificación de las mismas.

Bibliografía

1. Graber L. 1978. Congenital absence of teeth: a review with emphasis on inheritance patterns. *Jada*. Vol. 96: 266-274.
2. Zhu J., Marcushamer M., King D. y Henry R. 1996. Supernumerary and Congenitally absent teeth: a literature review. *J.Clin.Pediatric.Den*. No.2, Vol. 20: 87-95.
3. Garn S., Lewis A. y Bonne B. 1961. Third molar polymorphism and the timing of tooth formation. *Nature*. Dic: 989.
4. Bailit H., Thomson L. y Niswander. 1968. Dental eruption and hypodontia. *J.Dent.Res*. Vol. 47: 669.
5. Rune B. y Sarnas K. 1974. Tooth size and tooth formation in children with advanced hypodontia. *Angle Orthodontics*. No.4, Vol.44: 316-321.

6. Svinhufvud E., Myllarniemi S. y Norio R. 1988. Dominant Inheritance Of Tooth Malpositions And Their Association To Hypodontia. *Clinical Genetics*. Vol. 34: 373-381.
7. Schalk Van Der Weide, Prah-Andersen B. y Bosman F. 1993. Tooth formation in patients with oligodontia. *Angle Orthodontics*. No.1, Vol. 63: 31-37.
8. Peck S., Peck L. y Kataja M. 1996. Site-specificity Of Tooth Agenesis In Subjects With Maxillary Canine Malpositions. *Angle Orthodontics*. Vol. 66, No. 6: 473-476.
9. Baccetti T. A. 1998. Controlled Study Of Associated Dental Anomalies. *Angle Orthodontics*. Vol. 68, No. 3: 267-274.
10. Demirjian A., Goldstein y Tanner J. M. 1973. A new system of dental age assessment. *Human Biology*. Vol. 45, No.2: 211-227.
11. Smith H. 1991. Standards Of Human Tooth Formation And Dental Age Assessment. *Advances in Dental Anthropology*. 143-168. Wiley-Liss.Inc.
12. Nolla C. M. 1960. The development of the permanent Teeth. *J. Dent. Child*. Vol. 27: 254-266.
13. Moorrees C.F.A., Fanning E. y Hunt E. 1963. Age variation of formation stages for ten permanent teeth. *J Dent Res*. Vol 42: 1490-1502.
14. Sistema Estadístico SAS
15. Jordan J. 1975. *Desarrollo Humano en Cuba*. Editorial Científico-Técnico. La Habana.
16. Haavikko K. 1974. Tooth formation age estimated on a few selected teeth. A simple method for clinical use. *Proc. Finn. Dent. Soc*. Vol. 70: 15-19.